

Ingeniería Racional de Trastuzumab: Mejora de la Afinidad de Unión a HER2 mediante Flexibilidad Inducida en la Variante D102G

Valencia Capetillo A^{1*}, Guerra Contreras B¹, & Pritzke Pontigo K¹.

¹Universidad de La Frontera

RESUMEN

En el tratamiento de cáncer de mama HER2+, el anticuerpo monoclonal Trastuzumab es sumamente utilizado, sin embargo, debido al desarrollo de resistencias, su eficacia puede verse afectada a largo plazo. En este estudio, se utilizó una estrategia de ingeniería racional asistida por herramientas computacionales e inteligencia artificial para la optimización de la unión del Trastuzumab hacia la parte receptora de HER-2. Se utilizó la estructura del complejo cristalino para explorar las secuencias del bucle hipervariable CDR3 de la cadena pesada mediante el modelo de lenguaje de proteínas ESM-2. Posteriormente, se utilizó FoldX para evaluar la estabilidad termodinámica de las variantes, y DynaMut, a través de análisis de modos normales (NMA), para analizar el impacto de la dinámica conformacional. Entre las variables analizadas en el cribado *in silico*, se vio que el cambio de aspartato por glicina D102G resultó en una mejora de la energía libre de unión ($\Delta\Delta G$ de *binding* de -0.24 kcal/mol), disminuyendo los impedimentos estéricos entre la interfaz del antígeno y el anticuerpo, e incrementos locales de la flexibilidad en el bucle CDR3 ($\Delta\Delta S$ de *vib* de $+0.101$ kcal·mol⁻¹·K⁻¹), sugiriendo una tendencia favorable en la adaptación estructural impulsada por un mecanismo de ajuste inducido. Se vio que la variante D102G presenta una propiedad termodinámicamente mejor al anticuerpo silvestre, lo que indica tendencias favorables para integrar la inteligencia artificial y simulaciones dinámicas al diseño acelerado de biofármacos mejorados.

Palabras claves: Trastuzumab, HER2, Mutagénesis *in silico*, Anticuerpo, Cáncer de mama.

*Corresponding author email address: a.valencia01@ufromail.cl

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente de un 15 a 20% de los diagnósticos de cáncer de mama, dan positivo para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2+) [1].

La introducción del anticuerpo monoclonal humanizado Trastuzumab, mejoró el tratamiento clínico de cáncer de mama metastático que sobreexpresa HER2, comparado con el tratamiento quimioterapéutico estándar [2].

Sin embargo, a pesar de la mejora terapéutica proporcionada por el Trastuzumab, una cantidad significativa de pacientes desarrolla resistencia a largo plazo o no responde eficientemente a la terapia inicial, otorgando importancia al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para resolver estos problemas [3].

Los métodos computacionales son una de las mejores estrategias para la mejora de anticuerpos, la ingeniería *in silico* de variantes con afinidad optimizada, ha proporcionado grandes mejoras en lo que respecta a las afinidades y propiedades fisicoquímicas para el desarrollo de proteínas de próxima generación, pudiendo ser aplicada tanto a vacunas como a anticuerpos [4].

Hoy en día, la optimización de anticuerpos mediante evolución dirigida experimental toma una gran cantidad de esfuerzo. Sin embargo, gracias a los avances en biología computacional, y a la integración de modelos de lenguajes de proteínas (PLMs) basados en aprendizaje profundo, inteligencia artificial, y algoritmos de campos de fuerza físicos, cabe la oportunidad de mitigar estos inconvenientes, al optimizar estas metodologías.

Herramientas como ESM (Evolutionary Scale Modeling), nos han permitido predecir nuevas mutaciones con alta confiabilidad, biológicamente activas, basadas en la combinación de modelos generativos de alta capacidad con síntesis genética y caracterizaciones de alto rendimiento [5].

En complementación a estas herramientas, gracias a suites como FoldX, se ha podido evaluar la estabilidad termodinámica, el plegamiento, y la dinámica de variantes proteicas con alta precisión, antes de su síntesis en el laboratorio [6].

En este estudio, se presenta una nueva estrategia computacional para el rediseño de la región determinante de complementariedad (CDR) de la cadena pesada del Trastuzumab, mediante la combinación de predicciones basadas en inteligencia artificial, validación termodinámica, e identificaciones, para la caracterización de variantes (D102G), mejorando la energía libre de unión a HER2, y proporcionar una base para el desarrollo de biofármacos de segunda generación.

METODOLOGÍA

Preparación de estructuras y diseño *in silico*

Para la preparación de las estructuras, se obtuvo el complejo cristalino del fragmento Fab de Trastuzumab unido al dominio extracelular de HER2 desde Protein Data Bank (PDB ID: 1N8Z). La estructura fue preprocesada en PyMol (versión 3.1.2), para eliminar las moléculas de agua, iones y ligandos no proteicos, aislando las cadenas correspondientes al complejo entre el antígeno y el anticuerpo.

Para la exploración de la secuencia, se utilizó el modelo de lenguaje de proteínas ESM-2 (Evolutionary Scale Modeling) [5], a través de la API de inferencia de Hugging Face. Se realizó un escaneo de mutagénesis zero-shot en la región del bucle CDR3 de la cadena pesada, en los residuos 99-102, y se seleccionaron aquellas variantes con mayores probabilidades de ocurrencia biológica, para su posterior validación energética.

Análisis termodinámico y estabilidad

La evaluación energética de los mutantes seleccionados se realizó mediante el algoritmo de FoldX (versión 4.0) [6]. Se empleó el comando BuildModel para generar las estructuras mutantes y calcular la diferencia en la energía libre de unión ($\Delta\Delta G$ de *binding*) respecto al tipo silvestre, evaluando un panel de variantes, para identificar aquella con la energía más favorable. Aquellas mutaciones, fueron seleccionados como candidatos favorables, sin comprometer la estabilidad del plegamiento ΔG de *folding*.

Validación dinámica y flexibilidad

Para la evaluación del impacto de las mutaciones en la dinámica conformacional, se realizó un análisis de modos normales (NMA) mediante el servidor web DynaMut [7]. Se calcularon los cambios en la energía libre de Gibbs ($\Delta\Delta G$ de *stability*) y en la entropía vibracional ($\Delta\Delta S$ de *vib*) para determinar las regiones de rigidez y flexibilidad inducida. Finalmente, se visualizaron las estructuras y comparaciones de superficies mediante PyMol.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los análisis *in silico* de la región del paratopo de Trastuzumab, asistido por modelos de lenguaje (ESM-2) y minimización energética (FoldX), permitieron identificar la variante D102G como el candidato más prometedor para mejorar la interacción con el receptor HER2 (Figura 1).

Figura 1. Superposición estructural del paratopo del anticuerpo Trastuzumab. En gris, se ve la estructura del tipo silvestre, y en azul, la variante D102G. La visualización resaltada del residuo 102, muestra como la sustitución del Aspartato voluminoso, representado por cadenas laterales grises, reduce el impedimento estérico a la vez cambiado por Glicina, en la interfaz de unión, aumentando la estabilidad de la conformación.

Mediante los cálculos de la energía libre de unión ($\Delta\Delta G$ de *binding*) se pudo observar que la sustitución del residuo Aspartato 102 por Glicina resultó en una ganancia neta de afinidad de -0.24 kcal/mol respecto al anticuerpo silvestre, sugiriendo que la eliminación de esta cadena lateral voluminosa y cargada negativamente del Aspartato tiende a reducir las penalizaciones estéricas en la unión.

Con la introducción del residuo de Glicina, que carece de cadena lateral, se minimiza estos impedimentos, dando una superficie de contacto termodinámicamente más estable, tal como se esperaría por literatura [8].

En la validación de la traducción de estabilidad energética a un comportamiento estructural viable, mediante Análisis de Modos Normales (NMA) de DynaMut (figura 2), se pudo observar un aumento local en la flexibilidad del bucle CDR3 ($\Delta\Delta S$ de *vib*: $+0.101$ kcal·mol⁻¹·K⁻¹), aumentando la amplitud de la fluctuación en la estructura mutante.

Este incremento positivo en la plasticidad, junto con el valor de la estabilidad predicho ($\Delta\Delta G$ de *stab*: -0.434 kcal/mol) indica a un mecanismo de unión por ajuste inducido (*Induced Fit*) [9].

Estos resultados, al igual que en otros estudios, destacan que la región hipervariable CDR3 de la cadena pesada (CDR-H3) corresponde al dominio dominante en la interacción con el receptor HER2 [10].

Figura 2. Análisis de la variación en la entropía vibracional (*AAS de vib*) en DynaMut. La estructura del anticuerpo se representa mediante cintas, donde la región colorada en rojo indica un aumento significativo de la flexibilidad molecular tras la mutación D102G.

Se ha visto, que, en la mutagénesis y optimización computacional, la sustitución de residuos específicos en el CDR-H3 logra estabilizar significativamente la energía de unión al antígeno mediante la modificación de estas interacciones estéricas e hidrofóbicas locales [11].

En el diseño *in silico* de variantes, se ven resultados en línea a nuestros resultados, los cuales otorgan una mayor plasticidad conformacional a los bucles, viéndose estos métodos altamente validados para facilitar mecanismos de adaptación estructural frente a antígenos [12].

El comportamiento termodinámico predicho para nuestra variante D102G se alinea fuertemente con que el equilibrio entre la eliminación de impedimentos espaciales y la ganancia de flexibilidad son un mecanismo clave para potenciar la eficacia terapéutica de anticuerpos anti-HER2.

En conjunto, estos resultados muestran como la variante D102G, además de optimizar la complementariedad geométrica estática, dota a CDR3 de una flexibilidad dinámica necesaria para adoptar conformaciones de unión más eficientes, mejorando las restricciones rígidas presentes en el anticuerpo silvestre.

CONCLUSIÓN

El presente estudio, ve como la variante D102G presenta una tendencia favorable en términos tanto estructurales como termodinámicos, respecto al anticuerpo Trastuzumab silvestre.

La sustitución específica del residuo Aspartato, de problemas voluminosos, por el residuo de Glicina, en el bucle CDR3, de la cadena pesada, elimina los problemas por impedimento estérico de la interfaz de unión, lo que resulta en una interacción energéticamente más estable con el dominio extracelular del receptor HER2.

Además de la complementariedad geométrica estática, podemos observar que esta mutación dota al paratopo de una mejor plasticidad local, permitiendo una mejor estabilización a través de un mecanismo de ajuste inducido (*induced fit*).

Esto hallazgos validan la eficacia de utilizar enfoques híbridos en la bioingeniería moderna, demostrando que la integración de la inteligencia artificial en modelos de lenguaje de proteínas, conjunto a rigurosas simulaciones termodinámicas, logran revelar mecanismos de estabilización complejos que a menudo pasan desapercibidos por los diseños tradicionales.

Finalmente, la variante D102G emerge no solo como un candidato racionalmente optimizado y listo para su experimentación *in vitro*, sino también como un potencial mejora del modelo para el desarrollo de biofármacos de segunda generación, ofreciendo nuevas perspectivas para superar los desafíos de la resistencia clínica en pacientes con cáncer de mama HER2+.

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

Para más información, puede ponerse en contacto con el autor correspondiente.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran que la investigación se llevó a cabo sin ninguna relación comercial o financiera que pudiera interpretarse como un posible conflicto de intereses

REFERENCIAS

- Loibl, S., & Gianni, L. (2017). HER2-positive breast cancer. *The Lancet*, 389(10087), 2415-2429.
- Slamon, D. J., Leyland-Jones, B., Shak, S., Fuchs, H., Paton, V., Bajamonde, A., ... & Norton, L. (2001). Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. *New England journal of medicine*, 344(11), 783-792.

3. Pohlmann, P. R., Mayer, I. A., & Mernaugh, R. (2009). Resistance to trastuzumab in breast cancer. *Clinical cancer research*, 15(24), 7479-7491.
4. Kuroda, D., Shirai, H., Jacobson, M. P., & Nakamura, H. (2012). Computer-aided antibody design. *Protein engineering, design & selection*, 25(10), 507-522.
5. Rives, A., Meier, J., Sercu, T., Goyal, S., Lin, Z., Liu, J., ... & Fergus, R. (2021). Biological structure and function emerge from scaling unsupervised learning to 250 million protein sequences. *Proceedings of the national academy of sciences*, 118(15), e2016239118.
6. Schymkowitz, J., Borg, J., Stricher, F., Nys, R., Rousseau, F., & Serrano, L. (2005). The FoldX web server: an online force field. *Nucleic acids research*, 33(suppl_2), W382-W388.
7. Rodrigues, C. H., Pires, D. E., & Ascher, D. B. (2018). DynaMut: predicting the impact of mutations on protein conformation, flexibility and stability. *Nucleic acids research*, 46(W1), W350-W355.
8. Sela-Culang, I., Kunik, V., & Ofran, Y. (2013). The structural basis of antibody-antigen recognition. *Frontiers in immunology*, 4, 302.
9. Wang, W., Ye, W., Yu, Q., Jiang, C., Zhang, J., Luo, R., & Chen, H. F. (2013). Conformational selection and induced fit in specific antibody and antigen recognition: SPE7 as a case study. *The journal of physical chemistry B*, 117(17), 4912-4923.
10. Ko, B. K., Choi, S., Cui, L. G., Lee, Y. H., Hwang, I. S., Kim, K. T., ... & Lee, J. S. (2015). Affinity maturation of monoclonal antibody 1E11 by targeted randomization in CDR3 regions optimizes therapeutic antibody targeting of HER2-positive gastric cancer. *PLoS one*, 10(7), e0134600.
11. Moon, S. K., Park, S. R., Park, A., Oh, H. M., Shin, H. J., Jeon, E. J., ... & Yoo, Y. J. (2016). Substitution of heavy complementarity determining region 3 (CDR-H3) residues can synergistically enhance functional activity of antibody and its binding affinity to HER2 antigen. *Molecules and Cells*, 39(3), 217-228.
12. Ng, J. C., Chenoweth, A., De Sciscio, M. L., Grandits, M., Cheung, A., Chu, T., ... & Fraternali, F. (2025, December). Tuning antibody stability and function by rational designs of framework mutations. In *Mabs* (Vol. 17, No. 1, p. 2532117). Taylor & Francis.